

PREDČITATEĽSKÁ A PREDPISATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ V POSTOJOCH ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLÁKOV

PRE-READING AND PRE-WRITING LITERACY IN THE ATTITUDES OF EARLY PRIMARY STUDENTS

Blanka KOŽÍK LEHOTAYOVÁ, Kamila LOPUCHOVÁ

Abstrakt: Vedecká štúdia sa zameriava na vzdelávaciu kontinuitu predprimárneho a primárneho vzdelávania v akcente na školskú pripravenosť detí učiť sa čítať a písať. Zámerom pilotného výskumu bolo analyzovať subjektívne prežívanie začínajúceho školáka o pripravenosti na čítanie a písanie, orientované na kognitívne a najmä sociálno-emocionálne aspekty školskej pripravenosti. Výskumný súbor tvorilo šesť žiakov prvého ročníka ZŠ. Uprednostnili sme kvalitatívnu metodológiu s využitím vizuálneho naratívneho prístupu – kresby a individuálneho interview. Kresba mala určenú tému „Ja ako prvák“ a následné individuálne interview sa viazalo na odkrývanie autentických vizuálnych reprezentácií žiaka. Výskumné zistenia prezentujú, že žiaci dokážu jednoznačne verbalizovať vlastné pocity a potreby spojené s osvojovaním predčitateľských a predpisateľských zručností. Vo výpovediach žiakov sa prejavovala rôzna úroveň istoty, obáv, motivácie a záťaže. Kľúčové postavenie mali najmä sociálno-emocionálne, ale aj kognitívne determinanty školskej pripravenosti. Štúdia akcentuje význam detskej perspektívy pri skúmaní raného rozvoja gramotnosti a naznačuje potrebu reflektovať čítanie a písanie ako komplexný proces, v ktorom technické zručnosti úzko súvisia s emóciami, vzťahmi a individuálnym posudzovaním školskej pripravenosti.

Kľúčové slová: predčitateľská gramotnosť; predpisateľská gramotnosť; školská pripravenosť; determinanty pripravenosti, postoj.

Abstract: The scientific study focuses on the educational continuity between pre-primary and primary education, with an emphasis on children's readiness to learn to read and write. The aim of the pilot study was to analyze the subjective experience of a beginning schoolchild regarding readiness for reading and writing, focusing on the cognitive and socio-emotional aspects of school readiness. The research sample consisted of six first-grade pupils. A qualitative methodology was employed, making use of a visual-narrative approach – children's drawings and individual interviews. The drawings were created on the assigned theme "Me as a first-grader," and the subsequent interviews served to uncover authentic visual representations articulated by each child. The findings indicate that pupils are able to clearly verbalize their feelings and needs associated with the acquisition of early reading and writing skills. Their statements reflected varying levels of confidence, concerns, motivation, and perceived burden. Social-emotional, motor, and cognitive determinants of school readiness emerged as key aspects. The study highlights the importance of the child's perspective when examining early literacy development and points to the need to conceptualize reading and writing as complex processes, in which technical skills are closely interlinked with emotions, relationships, and the individual appraisal of school readiness.

Keywords: emergent reading literacy; emergent writing literacy; school readiness; determinants of readiness, attitude.

1 Úvod

Rozvoj predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti je základným pilierom školskej pripravenosti a významným ukazovateľom raného školského úspechu. Predčitateľská a predpisateľská gramotnosť sú komplexné konštrukty, ktorých osvojenie závisí od kognitívnych, jazykových, motorických a sociálno-emocionálnych determinantov, ktoré tvoria základné predpoklady úspešného vstupu do formálneho vzdelávania. V teoretickej rovine sú tieto determinanty vhodne opísané, avšak menej je známe, ako svoj vlastný proces učenia sa prežívajú samotné deti v prvých mesiacoch po nástupe do školy. Hľadisko žiaka prvého ročníka základnej školy pri reflektovaní subjektívnej školskej pripravenosti je vo výskumoch často len okrajovo zastúpené, hoci práve toto obdobie je rozhodujúce pre formovanie vzťahu ku gramotnosti. Nastolená problematika je významná nielen z hľadiska pedagogickej teórie, ale aj praxe, pretože

porozumenie detskej perspektíve môže prispieť k citlivejšiemu prístupu vo výučbe, cielenej podpore a diagnostikovaní školskej pripravenosti v ranom vzdelávaní.

2 Predčitateľská a predpisateľská gramotnosť ako súčasť školskej pripravenosti

Dieťa prechádza počas svojho života rôznymi vývinovými stupňami, v ktorých sa mení jeho osobnosť, zdokonaľuje a kultivuje sa jeho správanie, intelektuálne hodnoty, postoje a morálka. Jednotlivé vývinové etapy majú zásadný význam pre utváranie a zrenie osobnosti dieťaťa, pričom každá z nich prináša špecifické potreby, možnosti a limity. V predškolskom veku sa dieťa stáva autonómnejším a jeho koncentrácia pozornosti sa prehlbuje. Koncom tohto obdobia sa dieťa prirodzene dostáva do fázy prípravy na školu, ktorá si vyžaduje systematickejšie posúdenie jeho psychických, sociálnych a kognitívnych predpokladov.

Práve v tomto kontexte sa dostáva do popredia hodnotenie predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti, ktoré predstavujú kľúčové ukazovatele pripravenosti dieťaťa na proces učenia sa čítať a písať. Výskumy opakovane potvrdzujú, že schopnosti ako fonologické uvedomovanie, znalosť písmen, koncept písma, raná slovná zásoba či prvé pokusy o písanie, patria medzi najvýznamnejšie prediktory neskoršieho úspechu v čítaní a písaní (Cruz et al., 2023; Bigozzi et al., 2023; DeBaryshe, 2023.) Tieto ukazovatele zároveň citlivo reflektujú celkovú úroveň kognitívneho, jazykového a motorického vývinu dieťaťa, čo z nich robí dôležitý diagnostický prvok už v predškolskom veku.

Predčitateľská gramotnosť predstavuje viacrozmerový systém jazykových a kognitívnych schopností, ktorý sa formuje pred začiatkom formálneho čítania. Jej jadrom je prepojenie lingvistických, zvukových a grafických podnetov do funkčného celku. Rohde (2015) poukazuje na to, že raná gramotnosť vzniká v priesečníku znalostí písmen, uvedomovania si zvukovej štruktúry jazyka, symbolického porozumenia a komunikačných zručností. Ide o proces, v ktorom dieťa postupne rozvíja porozumenie písanej reči prostredníctvom integrácie týchto oblastí. Castro a Barrera (2019) upozorňujú, že uvedomovanie si zvukovej stavby jazyka, abecedné znalosti a slovná zásoba pôsobia simultánne a spoločne formujú neskoršiu úspešnosť v čítaní a písaní. Vývin jednej z týchto oblastí spravidla podporuje pokrok v ďalších, čo podčiarkuje dynamickú povahu predčitateľskej gramotnosti. Túto dynamiku potvrdzujú aj Manosalba-Torres a Arancibia-Gutierrez (2023), ktorí identifikovali štyri kľúčové dimenzie raného vývinu gramotnosti: uvedomenie si písma, abecedné znalosti, sluchovú analýzu a rané písanie. Základné komponenty nefungujú izolovane, ale ako vzájomne prepojený systém odrážajúci celkový jazykový a kognitívny pokrok dieťaťa.

V tomto kontexte možno predčitateľskú gramotnosť chápať ako súbor procesov umožňujúcich dieťaťu vytvárať prvé stabilné porozumenie textu, identifikovať hlásky, slová a vstúpiť do čitateľského procesu. Hodnotenie uvedených dimenzií poskytuje spoľahlivý obraz o pripravenosti dieťaťa na následné čítanie v škole.

Vývin predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti sa vzájomne podmieňujú. Nejde o dve oddelené oblasti, ale o prepojený systém, v ktorom rané čitateľské zručnosti prirodzene vytvárajú základ pre prvé pokusy o písanie. **Predpisateľská gramotnosť** predstavuje postupne sa rozvíjajúcu schopnosť používať písané symboly na vyjadrenie myšlienok a skúseností. Bigozzi et al. (2023) naznačuje, že rané písanie sprostredkúva vplyv domáceho literárneho prostredia na neskorší školský výkon, čo potvrdzuje jeho centrálnu úlohu v systéme pregramotných skúseností. Puranik a Lonigan (2014) zdôrazňujú, že rané písanie vzniká prostredníctvom postupných vývinových krokov, od porozumenia komunikačnej funkcie písma, cez osvojenie mechaniky písania až po tvorbu jednoduchých písaných prejavov. Tento vývin je výsledkom súčinnosti jazykových, motorických a kognitívnych procesov. Porozumenie zvukovej a grafickej štruktúry jazyka umožňuje dieťaťu prenášať tieto poznatky do tvorby vlastného písaného prejavu – spočiatku vo forme

znakov, tvarov písmen či pokusov o zápis. Zároveň platí, že rané písanie posilňuje porozumenie písanému jazyku. Prostredníctvom vlastného zapisovania si dieťa uvedomuje smer, štruktúru a pravidlá písma, čím sa obe oblasti vývinu recipročne posilňujú. Z tohto dôvodu nemožno pri posudzovaní školskej pripravenosti hodnotiť len jednu z nich, ich integrácia poskytuje komplexný pohľad na pripravenosť dieťaťa vstúpiť do formálneho osvojovania čítania a písania. Empirické zistenia DeBarysheho (2023) poukazujú na to, že úroveň raného písania nie je len prejavom grafomotoriky, ale aj schopnosti dieťaťa plánovať, organizovať jazyk a využívať symboly, čo predstavujú funkcie, ktoré súvisia s pripravenosťou učiť sa formálne písať.

2.1 Determinanty predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti

Posudzovanie úrovne predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti si vyžaduje interdisciplinárny prístup zahŕňajúci kognitívne, jazykové, sociálno-emocionálne a biologické faktory dieťaťa, ktoré zásadne ovplyvňujú tempo a kvalitu osvojovania raných čitateľských a pisateľských zručností (Kmeťová, 2024). Potvrďuje to aj výskum Ghandoura et al. (2021), realizovaný na národne reprezentatívnej vzorke 7 565 detí vo veku 3 – 5 rokov v Spojených štátoch amerických. Priaznivú úroveň vývinu pregramotnosti, označovanú ako „Healthy and Ready to Learn“, dosiahlo približne 42 % detí. Zistenia podporujú potrebu komplexného, viacdimeziálneho hodnotenia školskej pripravenosti. Výsledky poukazujú na výraznú variabilitu vo vývinových trajektóriách školskej pripravenosti, ako aj na význam sociálno-emocionálnych, rodinných a environmentálnych faktorov v procese formovania raných gramotnostných kompetencií.

Na základe uvedeného detailnejšie špecifikujeme jednotlivé determinanty, pričom **biologické determinanty** predstavujú základné fyziologické a neurovývinové faktory, ktoré podmieňujú rozvoj predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti. Zahŕňajú celkový zdravotný stav dieťaťa, funkčnosť zrakového a sluchového systému, úroveň neurovývinu a motorické schopnosti. Tieto oblasti tvoria nevyhnutný základ pre spracovanie zvukových, vizuálnych a grafických podnetov, ktoré sú kľúčové pri rozlišovaní hlások, identifikácii písmen a prvých pokusoch o písanie. Rizikové neonatálne faktory sú spojené so slabšími jazykovými a kognitívnymi výkonmi a môžu spomaliť osvojovanie pregramotnosti (Kull Coley, 2015). Správna funkcia sluchu je nevyhnutná pre rozvoj fonologického uvedomovania, zatiaľ čo zrakové spracovanie podmieňuje rozpoznávanie tvarov, smeru písma a grafických detailov. Jemná motorika a vizuomotorická koordinácia zohrávajú kľúčovú úlohu pri ranom písaní. Podľa Kožík Lehotayovej (2023) koordinácia oka a ruky spolu s dozrievaním mozgových funkcií umožňuje manipuláciu s písacím nástrojom a tvorbu grafických znakov. Optimálny zdravotný stav, kvalitná senzorická funkcia a zrelosť motorického systému podporujú efektívnu perцепciu, spracovanie jazykových podnetov a tvorbu raných pokusov o písaný text, čím zásadne ovplyvňujú vývin gramotnosti.

Kognitívne determinanty zahŕňajú mentálne procesy na rozvoj predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti. Ako uvádzajú Sattler (2024), Siegler et al. (2019) kľúčovými funkciami sú pozornosť, pamäť, myslenie a exekutívne funkcie. Pozornosť umožňuje selektívne spracovanie relevantných jazykových podnetov – zvukovej štruktúry slov či tvarov písmen – a jej kvalita ovplyvňuje presnosť fonologického a fonematického uvedomovania aj raného písania. Pamäť, najmä pracovná pamäť, podporuje manipuláciu so zvukmi, uchovávanie slabík a zapamätanie tvarov písmen a krátkodobé spracovanie informácií umožňuje prepájať zvuky so symbolmi (Siegler, 2017). Rozvoj konkrétnych foriem myslenia v predškolskom období posilňuje schopnosť analyzovať slová, kategorizovať jazykové jednotky a pochopiť reprezentatívnu funkciu písma (Siegler et al., 2017). Exekutívne funkcie – inhibícia, pracovná pamäť a kognitívna flexibilita – regulujú správanie dieťaťa pri jazykových a grafomotorických úlohách (Zelazo et al., 2013). Umožňujú taktiež kontrolovať impulzívne reakcie, udržať poradie zvukov a prispôbovať stratégie pri písaní či rozklade slov.

Kognitívne funkcie nie sú fixné, citlivo reagujú na prostredie a kvalitu interakcií. Ich rozvoj hrá zásadnú úlohu v školskej pripravenosti, čo z nich robí dôležitý predmet pedagogického diagnostikovania aj preventívnych programov v predprimárnom vzdelávaní.

Jazykovo-komunikačné determinanty predstavujú kľúčový základ rozvoja predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti, keďže schopnosť porozumieť jazyku a aktívne ho používať priamo ovplyvňuje spracovanie hovorených aj písaných podnetov. Ako uvádza Kožuchová et al. (2011), efektívny jazykový vývin zahŕňa receptívne (počúvanie, porozumenie textu) aj produktívne modalít (rozprávanie, prvé formy písania), ktoré predstavujú podmienku pre porozumenie zvukovej stavby jazyka, identifikáciu slov a tvorbu písaných prejavov. Deti s rozvinutými jazykovými schopnosťami vykazujú lepšie výsledky v oblasti čítania a písania už v ranom veku (Duff et al., 2015; Hjetland et al., 2017). Receptívne schopnosti podporujú fonologické uvedomovanie a porozumenie textu, zatiaľ čo produktívne zručnosti prispievajú k schopnosti formulovať významy a spájať jazykové jednotky do koherentných celkov. Písanie v predškolskom období nepredstavuje len tvorbu grafických znakov, ale aj proces jazykovej štrukturalizácie, ktorý od dieťaťa vyžaduje plánovanie, gramatickú správnosť a významovú kontinuitu. Významnú úlohu zohráva aj sociálne zakotvenie jazyka. Interakcie s dospelými a rovesníkmi poskytujú dieťaťu prirodzené príležitosti osvojovať si slovnú zásobu, naratívne štruktúry a pravidlá komunikácie. Kvalitatívne bohaté jazykové prostredie podporuje schopnosť dieťaťa interpretovať významy, pracovať s textom a vytvárať vlastné jazykové či grafické výpovede.

Sociálno-emocionálne determinanty ovplyvňujú kvalitu interakcií dieťaťa, jeho schopnosť regulovať správanie a spôsob prežívania situácií spojených s jazykovým a pisateľským vývinom. Halle a Darling-Churchill (2016) identifikujú štyri oblasti – sociálnu a emočnú kompetenciu, sebareguláciu a správanie – ktoré tvoria základný rámec pre podporu predčitateľských a predpisateľských procesov. Sociálna kompetencia zvyšuje participáciu dieťaťa na jazykovo stimulujúcich aktivitách, zatiaľ čo emočná kompetencia a sebaregulácia podmieňujú vytrvalosť pri úlohách vyžadujúcich pozornosť, kontrolu správania a monitorovanie výkonu. Williams et al. (2019) uvádza, že rozvinutá sebaregulácia súvisí s vyššími výkonmi v čítaní aj písaní. Pozitívne sociálne správanie vytvára priestor pre jazykové interakcie, zatiaľ čo problematické správanie môže narúšať proces osvojovania fonologických a grafomotorických zručností. Rodinné prostredie zásadne formuje sociálno-emocionálny vývin. Podporné a stabilné kontexty, podľa Denhama et al. (2015), McClellanda et al. (2017), posilňujú sociálno-emocionálne schopnosti a tým nepriamo podporujú aj rozvoj čitateľských a pisateľských predpokladov. Interakcie s dospelými umožňujú prirodzený jazykový vstup, rozvoj výrazových prostriedkov a reflexiu prežívania – kľúčových predpokladov pre porozumenie textu a tvorbu písaného prejavu.

3 Výskumná časť

V empirickej časti štúdie prezentujeme priebeh a výsledky pilotného výskumu zameraného najmä na sociálno-emocionálne determinanty školskej pripravenosti začínajúcich školákov. Výskum sa zameriaval na perspektívu žiakov prvého ročníka, ktorí sa začínajú učiť písať a čítať, konkrétne na ich pripravenosť využívať písaný jazyk, na ich rané grafomotorické, fonemické a vizuálno-symbolické zručnosti, ako aj na významy pripisované čítaniu a písaniu.

Výskumný problém mal charakter deskriptívno-identifikačného prístupu (Bačíková a Janovská, 2018), ktorého cieľom bolo zachytiť pedagogické javy tak, ako ich prežívajú samotní žiaci. Bol formulovaný nasledovne: Aké charakteristiky má sebahodnotenie žiakov pri učení sa čítať a písať v období školskej adaptácie?

Našou ambíciou bolo porozumieť detskej perspektíve na rané osvojovanie čítania a písania, identifikovať zdroje motivácie a frustrácie a poukázať na oblasti vyžadujúce pedagogickú a didaktickú citlivosť. V skúmaní nadväzujeme na vlastné výskumy (Lopuchová, 2023; Kožík Lehotayová, 2023), pričom aktuálne fokusujeme výskumné zameranie na širšie súvislosti pripravenosti detí v predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti. Pozornosť venujeme tomu, ako sa tieto procesy z významňujú v kresbách a výpovediach detí a či vôbec, prípadne ako tieto procesy súvisia s prechodom detí z materskej do základnej školy.

V slovenskom prostredí ide o relatívne málo zastúpenú tému, hoci dostupná štúdia (Belešová a Kuchtová, 2020) ukazuje, že deti dokážu svoje prežívanie formulovať zmysluplne, ak im je poskytnutý primeraný priestor. V zahraničí boli realizované viaceré výskumy, ktoré súvisia s problematikou prechodu detí z materskej do základnej školy. Príkladom sú Salmi a Kumpulainen (2019), ktoré vo Fínsku realizovali výskum s deťmi vo veku 6 - 7 rokov. Výskum sa zameriaval na vysporiadanie sa detí s ich vlastnou motiváciou učiť sa čítať a písať a zároveň požiadavkami, ktoré sú na nich kladené v základnej škole. Degli Esposti (2025) skúmala subjektívnu skúsenosť detí pri prechode do 1. ročníka základnej školy s explicitným použitím vizuálnych naratívnych metód – kresby a rozprávania. Cieľom bolo zistiť, ako deti pomenúvajú svoje motívy, obavy a stratégie adaptácie – nie len či sa „naučili“ niečo akademické, ale aký má prechod význam pre ich identitu a sociálne vzťahy.

Sociálno-emocionálny aspekt vstupu do základnej školy je v priblížených výskumoch kľúčovým a deti vnímajú potrebu priateľstiev, hrania, bezpečia oveľa intenzívnejšie, než akademické požiadavky kladené zo strany učiteľov.

3.1 Metodológia, metódy a nástroje

Uplatnený kvalitatívny výskumný dizajn umožňoval detailne zachytiť subjektívne postoje začínajúcich školákov a významy pripisované čítaniu, písaniu a školskému prežívaniu. Severini a Kostrub (2018) uvádzajú, že kvalitatívna metodológia sa dotýka účastníkov priamo, keďže skúma ich subjektívne interpretácie v prirodzených kontextoch. Preferovaný prístup považujeme za obzvlášť vhodný pri skúmaní postojov, motivácie a obáv, ktoré sa často prejavujú verbálne aj neverbálne a vyžadujú rešpektovanie individuálnych foriem vyjadrovania detí.

Na skúmanie detskej perspektívy sme využili výskumnú stratégiu – vizuálny naratívny prístup. Vizuálny naratívny prístup považujeme za vývinovo primeraný a epistemologicky legitímny nástroj poznávania prežívania a sebahodnotenia dieťaťa, najmä v období prechodu z materskej do základnej školy.

Základnou charakteristikou uvedenej výskumnej stratégie je prepojenie vizuálnej produkcie, ktorá má spravidla podobu kresby, s bezprostrednou verbalizáciou o artefakte (Riessman, 2008). Kresba v tomto prístupe nepredstavuje projektívny test, ale významotvorný artefakt k podpore rozprávania a reflexii skúsenosti. Verbalizácia sa stáva prostriedkom opisu reality a aktívnym procesom konštruovania subjektívneho významu, prežívania a interpretácie skúseností. Metodologicky sa vizuálny naratívny prístup opiera o kombináciu tvorby vizuálneho artefaktu a následného naratívneho rozhovoru, prostredníctvom ktorého participant reflektuje a interpretuje význam vlastnej produkcie. Salmi a Kumpulainen (2019) zdôrazňujú, že v tejto výskumnej stratégii výskumník nevystupuje ako hodnotiteľ ani diagnostik, ale ako partner, ktorý dieťaťu kladie otvorené otázky, čím ho podporuje k verbálnemu vyjadrovaniu.

Naratívny rozhovor mal rámec s vopred definovaným jadrom otázok, no zároveň umožnil flexibilitu potrebnú pre detského participanta. Otvorené a poloopené otázky podporovali dieťa k spontánnemu formulovaniu odpovedí a zároveň umožňovali dopĺňujúce zisťovanie výskumníka.

Jadro rozhovoru tvorilo päť tematických oblastí:

- Sebavnímanie začínajúceho školáka – prežívanie vlastnej úlohy prváka učiaceho sa čítať a písať.
- Skúsenosti z vyučovania čítania – oblasti úspechu a ťažkostí.
- Skúsenosti z vyučovania písania – oblasti úspechu a ťažkostí.
- Emocionálne skúsenosti – pocity pri čítaní alebo písaní pred učiteľkou a spolužiakmi, očakávania dieťaťa a prvky podporujúce záujem o učenie a učenie sa.
- Vnímanie vlastných schopností – situácie, v ktorých dieťa vníma svoj výkon ako úspešný a faktory, ktoré mu pomáhajú.

3.2 Výskumný súbor

Výskumu sa zúčastnilo šesť žiakov prvého ročníka základnej školy vo veku typickom pre začiatok školskej dochádzky (6 – 7 rokov). Veľkosť výskumného súboru v pilotáži (N = 6) zodpovedá exploratívne charakteru výskumu a táto veľkosť umožnila zachytiť hĺbku individuálneho prežívania. Pri rozhovoroch, ktoré sme so žiakmi realizovali, sme identifikovali isté limity, ktoré súvisia s ich vekom, nutnosťou dlhšieho nadviazania kontaktu, ale aj ovplyvňovania charakteru odpovedí aktuálnym emocionálnym naladením. Do výskumného súboru boli zaradení žiaci, ktorí dobrovoľne prejavili záujem o účasť a mali udelený informovaný súhlas zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia poskytli informovaný súhlas so zberom a spracovaním údajov, vrátane kresby, vedenia a nahrávania rozhovoru a anonymného publikovania výsledkov. Žiadne ďalšie kritériá zaradenia či vylúčenia neboli stanovené. Pre zachovanie anonymity boli účastníci označení kódmi (D1 – D6). Celý proces bol vedený v súlade s požiadavkami GDPR a zásadami ochrany osobných údajov.

3.3 Analýza a interpretácia výskumných dát

Pološtruktúrované rozhovory a analýza detskej kresby poskytli adekvátny a hodnotný výskumný materiál, ktorý bol najskôr usporiadaný podľa časového sledu zberu dát. Toto zoradenie uľahčilo prepájanie verbálnych výpovedí detí s vizuálnymi reprezentáciami v kresbách.

Analýza prebiehala metódou otvoreného kódovania, pri ktorom sa údaje rozkladajú, konceptualizujú a znovu skladajú do nových súvislostí (Švaříček et al., 2007). Text rozhovorov aj vizuálne prvky kresieb boli rozdelené na menšie významové jednotky, ktorým sme následne priradzovali kódy. Dôraz bol kladený na významové vzorce, symbolické prvky, emocionálne motívy a identity, ktoré participant vo svojom rozprávaní odkrýval. Kódovanie prebiehalo iteratívne, s cieľom spresniť významy a udržať prehľadnú štruktúru dát.

Postupovali sme tradičnou manuálnou technikou („ceruza a papier“), pričom kódy boli zapisované priamo do vytlačených transkriptov a kópií kresieb. V súlade so Švaříčkom et al. (2007) sme využívali dva typy kódov, a to odborné kódy – vychádzajúce z konceptov známych z literatúry a in vivo kódy – výrazy prevzaté priamo z detských výpovedí.

Výsledný súbor kódov tvoril prvú fázu analýzy a predstavoval základ pre následnú kategorizáciu a interpretáciu hlavných tém vyplývajúcich z výskumných dát.

Obrázok 1: Názorná ukážka kresby dieťaťa
Zdroj: archív autoriek

Tabuľka 1: Názorná ukážka transkriptu rozhovoru a procesu kódovania

INTERVIEW – D4	KÓD
U: A prečo ste smutní? D4: Lebo ja sa bojím, že to <i>napišem škaredo...</i> a že pani učiteľka nebude rada.	Strach z chyby Potreba ocenenia, podpory
U: Ako sa cítiš ako prváčik, ktorý sa učí čítať a písať?	
D4: Niekedy dobre, ale niekedy sa bojím. Že mi to nepôjde. Chcem to vedieť pekne.	Strach z chyby
U: A tá dlhá ruka pri písaní?	Prehnaná snaha - očakávania
D4: Lebo sa veľmi, veľmi snažím, aby to bolo pekné. Až sa musím tak natiahnuť.	
D4:Spojiť ich... a pekne ísť po čiare. Keď sa ponáhľame, tak sa mi trasie ruka. Ale keď ich mám prečítať tak to už je ľahšie, lebo ich poznám ale aj niekedy nie.	Grafomotorická neistota
U: A na čo sa pri čítaní a písaní najviac tešíš?	Potreba ocenenia, podpory
D4: Keď napíšem pekné písmenko, že sa poteší aj pani učiteľka.	Orientácia na učiteľku
U: Kedy si myslíš, že ti písanie ide dobre?	
D4: Keď mám čas... keď sa nemusím ponáhľať, tak to je také iné vtedy.	Potreba ocenenia, podpory
U: ...A čo ti vtedy pomáha?	Potreba istoty a času
D4: Keď pani učiteľka povie, že sa nemám ponáhľať, že sa to stane, tak vtedy trochu sa upokojím.	

Zdroj: vlastné spracovanie

Počas otvoreného kódovania sme jednotlivé kódy, vzniknuté z dátových výpovedí žiakov, systematicky prepájali a zaraďovali do širších významových celkov. Ako uvádza Švaříček et al. (2007), hoci je ideálne vytvárať kategórie až po ukončení kódovania, v praxi sa mnohé kategórie formujú spontánne už počas práce s dátami. Rovnaký proces prebiehal aj v našom výskume – niektoré obsahové súvislosti boli zjavné už pri prvom čítaní a priebežné tvorenie kategórií sa ukázalo ako prirodzená súčasť analýzy.

Kódy sme opakovane revidovali, aby nedošlo k prehliadnutiu dôležitých tém ani k ich neprimeranému roztriešteniu. Kategorizácia predstavovala kľúčový krok smerujúci k interpretácii dát, keďže umožnila transformovať jednotlivé výpovede a prvky kresieb do ucelených významových okruhov. V závere sme pristúpili nielen k zlučovaniu jednotlivých kódov, ale aj samotných kategórií. Na základe opakovanej obsahovej analýzy sme vytvorili štyri finálne kategórie.

Výskumné dáta sme interpretovali prostredníctvom techniky „vyloženia kariet“, ktorú odporúča Švaříček et al. (2007). Tento postup umožňuje prehľadne usporiadať kategórie a zachytiť vzájomné prepojenia medzi nimi, keďže jednotlivé údaje sa prirodzene prelínajú a nevystupujú izolovane. Vďaka tomuto usporiadaniu bolo možné interpretovať výskumné zistenia v ich reálnych významových súvislostiach prostredníctvom indukovaných kategórií, ktoré prezentuje nižšie uvedená tabuľka 2.

Tabuľka 2: Finálna kategorizácia a prehľad kódov

KATEGÓRIA	KÓD
Emocionálne prežívanie pri čítaní a písaní	Strach z chyby, neúspech, verejné čítanie, výkon, emočná reakcia, stres.
Vnímanie vlastných schopností a školských nárokov	Silná stránka, slabá stránka, rozdiel, tempo a výkon, autokorekcia.
Sociálna opora a interakcia	Uznanie, podpora, motivácia – radosť, vzájomné naladenie, regulácia.
Motivácia a vzťah k učeniu sa	Tempo, tlak, uistenie, snaha, úspech, stres.

Zdroj: vlastné spracovanie

Emocionálne prežívanie pri čítaní a písaní – zistenia poukazujú na výraznú variabilitu v emocionálnom prežívaní úloh spojených s čítaním a písaním. V súlade s teoretickým rámcom, ktorý poukazuje na význam sociálno-emocionálnej zložky školskej pripravenosti, sa u troch žiakov (D1, D3, D4) objavili prejavy strachu, neistoty a napätia. D1 opisuje obavy z neúspechu, pomalosť a fyzické nepohodlie pri písaní, čo naznačuje oslabenú emocionálnu stabilitu pri vyššej záťaži. D3 sa obáva odlúčenia od matky, čo signalizuje nižšiu mieru samostatnosti. D4 vyjadruje citlivosť na hodnotenie a potrebu uspokojiť očakávania učiteľky, čo poukazuje na zvýšený výkonový tlak.

Naopak, D2 a D5 vnímajú školu ako bezpečné a pozitívne prostredie a ich výpovede odrážajú primeranú úroveň emočnej pripravenosti. D6 neprejavuje úzkosť, skôr nepokoj a netrpezlivosť, čo môže súvisieť s jeho temperamentom a poukazuje na odlišný štýl emočného zvládania školských situácií.

Vnímanie vlastných schopností a školských nárokov – zistenia reflektovali, že žiaci majú ťažkosti súvisiace s procesmi jazykovej a komunikačnej gramotnosti. Najčastejšie sa objavovali problémy v oblasti grafomotoriky – pomalé tempo, zvýšená fyzická námaha, bolesť ruky či ťažkosti s presným tvarovaním písmen (najmä u D1, D3, D4). Tieto prejavy zodpovedajú nedostatočne upevneným grafomotorickým schopnostiam, ktoré teoretický rámec spája s motorickými determinantmi školskej pripravenosti. Vo výpovediach sa opakovane vyskytli aj ťažkosti vizuálno-percepčného charakteru: miešanie grafém, nestabilita tvarov písmen či problémy so sledovaním riadkov. Ide o prejavy súvisiace s vizuálnou diskrimináciou a vizuálno-grafickými procesmi, ktoré sú kľúčové pre jazykovú a komunikačnú gramotnosť. Ťažkosti pri čítaní dlhších slov (D3, D4, D6) naznačujú zvýšenú záťaž pracovnej pamäte a nedostatočne rozvinuté fonematické uvedomovanie. Tieto zistenia potvrdzujú, že výkonové ťažkosti žiakov sú úzko prepojené s motorickými, kognitívnymi a jazykovými determinantmi školskej pripravenosti. Odchýlky v tempe písania, držaní línie, vizuálnej stabilite či fonematickom spracovaní odrážajú nielen individuálne rozdiely, ale aj úroveň pripravenosti na školské nároky v ranom období osvojovania gramotnosti.

Sociálna opora a interakcia je ďalším faktorom ovplyvňujúcim prežívanie a zvládanie úloh spojených s čítaním a písaním. V súlade s teoretickým rámcom sociálno-emocionálnej pripravenosti sa u niektorých žiakov potvrdila potreba intenzívnej podpory dospelých. D3 spájala učenie s pocitom bezpečia, ktorý jej poskytuje rodina, zatiaľ čo D4 pripisovala zásadný význam reakciám učiteľky a jej spätnú väzbu vnímala ako určujúcu pre vlastný výkon. Naopak, D2 a D5 opisovali školu ako stabilné a podporné prostredie, v ktorom učiteľka a rovesníci fungujú ako zdroj istoty. Sociálna opora u nich pôsobila motivačne a uľahčovala adaptáciu na školské nároky. D6 reflektoval sociálne vzťahy len okrajovo, čo zodpovedá jeho individuálne orientovanému a pohybovo-výkonovému temperamentu.

Celkovo možno konštatovať, že prítomnosť sociálnej opory výrazne ovplyvňuje istotu žiakov pri zvládaní úloh jazykovej a komunikačnej gramotnosti. Žiaci s dostatočným pocitom bezpečia vykazujú väčšiu stabilitu, zatiaľ čo žiaci silne závislí od spätnej väzby dospelých prežívajú tieto úlohy náročnejšie.

Motivácia a vzťah k učeniu sa žiakov sa úzko spája s ich individuálnym prežívaním a úrovňou školskej pripravenosti. D2 a D5 prejavovali stabilnú vnútornú motiváciu, vychádzajúcu z pocitu istoty v školskom prostredí a prirodzeného záujmu o učenie. Čítanie a písanie vnímali pozitívne, čo zodpovedá primeranej sociálno-emocionálnej a kognitívnej pripravenosti. U D1, D3 a D4 bola motivácia výrazne podmienená reakciami dospelých a obavou zo zlyhania. Ich angažovanosť kolísala v závislosti od hodnotenia a náročnosti úloh, čo naznačuje zvýšenú záťaž v oblasti sebahodnotenia a školských emócií. D6 prezentoval odlišný motivačný profil – uprednostňoval pohybové aktivity a písanie i čítanie vnímal skôr ako obmedzenie, čo viedlo k menej stabilnej motivácii závislej od vonkajších podmienok. Celkovo sa ukazuje, že motivácia bola najvyššia v podporujúcom a bezpečnom prostredí s jasnou štruktúrou, zatiaľ čo v situáciách spojených s neistotou alebo stresom výrazne klesala.

Výsledky realizovanej pilotáže poukazujú na fakt, že žiak, je schopný reflektovať svoj vlastný proces učenia sa už v adaptačnom období nadobúdania role školáka a že jeho vyjadrenie môže byť dôležitým zdrojom pre pochopenie toho ako subjektívne prežívanie a sebahodnotenie vplyva na jeho školský úspech.

4 Diskusia

Predložené výskumné zistenia poskytujú empirickú podporu rastúcemu počtu výskumov, ktoré odкрývajú autentický pohľad žiakov na ich učenie a učenie sa, vrátane písania a čítania. V tejto časti štúdie interpretujeme subjektívne prežívanie žiakov v kontexte učenia sa čítať a písať a identifikujeme súvislosti a faktory, ktoré rozvíjané zručnosti podporujú alebo naopak limitujú v porovnaní s vybranými zahraničnými výskumami.

Významné postavenie vo výsledkoch výskumov zohráva sociálna a emocionálna oblasť, ktorá sa ukazuje ako zásadný faktor vplývajúci na kvalitu celkového učenia sa začínajúceho školáka. Uvedené môže predstavovať východisko pre učiteľov a to nielen k podpore emocionálnej regulácie žiakov po vstupe do základnej školy, ale aj príležitosti k modifikácii uplatňovanej stratégie. Luo a Yuan (2025) z významňujú prejavy emocionálneho ladenia, ktoré mali už u detí pred vstupom do prvého ročníka základnej školy pozitívny charakter (zvedavosť, očakávanie, radosť z učenia), ale aj negatívny charakter (obavy z akademickej záťaže a sociálnych situácií, striktné pravidlá). Prechod detí z materskej školy do základnej školy vyvoláva zmiešané emócie, od optimizmu až po obavy, čo môže mať vplyv na neskoršie akademicke výsledky (Einarsdóttir, 2011; Clarke a Sharpe, 2003). Dokonca Davis et al. (2015) vo výskume zistil, že pocity detí po nástupe do prvého ročníka sa pohybovali od šťastia a vzrušenia až po úzkosť a nervozitu. Dôsledok zvýšenej úzkosti a neistoty sme identifikovali aj u niektorých žiakov výskumného súboru nami realizovanej pilotáže. Zvýšená úzkosť mala následne vplyv na ťažkosti v grafomotorike, vo vizuálno-percepčných procesoch a fonematickom uvedomovaní. Zistili sme, že v protiklade sú prípady, keď žiaci vnímajú školské prostredie ako stabilné a podporné, čo podmieňovalo, že žiaci pristupovali k čítaniu a písaniu bez obáv, s väčšou istotou a vnútornou motiváciou. Uvedené zistenia ukazujú, že žiaci nášho výskumného súboru v období nástupu do základnej školy citlivo reagovali na sociálne prostredie, formu a mieru podpory, tempo práce a vlastné prežívanie úspechu či zlyhania, čo je súladné s determinantmi opísanými v teoretickej časti práce a vyššie uvedenými štúdiami.

Výber vizuálneho naratívneho prístupu s využitím výskumných nástrojov – kresba a rozhovor, považujeme za vhodne zvolenú výskumnú stratégiu, na základe ktorej sa podarilo identifikovať emócie

súvisiace s pripravenosťou detí na učenie sa. Podarilo sa nám zachytiť jemné rozdiely v prežívaní, motivácii a výkonových možnostiach, ktoré tradičné diagnostické postupy neumožňujú. Presvedčili sme sa o významnej súvislosti medzi výtvarným prejavom detí a ich emocionálnym prežívaním, sebvýjadrením a psychickou pohodou (Snir, 2022; Moula et al., 2020). Aj v prípade iných výskumov je kresba považovaná za prirodzené vyjadrovanie sa detí, prostredníctvom ktorého nadväzujú kontakt s okolím a sprostredkujú významy, ktoré nedokážu dostatočne presne vyjadriť verbálne (Driessnack, 2005; Einarsdóttir et al., 2009; MacDonald, 2009). V kresbe žiaci mohli zachytiť subjektívne prežívanie a vyjadriť aspekty, v ktorých bolo jej zastúpenie pri predstave situácií a prežívania žiadúce, a následne prostredníctvom rozhovoru verbalizované (napríklad symbolické zobrazenia strachu či pomalosti). Podobnú skúsenosť opisujú aj Salmi a Kumpulainen (2019), ktoré kresbu a následný rozhovor o artefakte považujú za efektívny nástroj, vďaka ktorému deti pred nástupom do základnej školy aktívne reflektovali postoje vyjadrovaním skúseností, pocitov, obáv a očakávaní.

Možnosti ďalšieho smerovania výskumu by mohli predstavovať rozšírenie výskumného súboru, približne 20 - 25 subjektov, čo by zodpovedalo veľkosti súboru iných relevantných štúdií (Degli Esposti a Cigala, 2025). Na to nadväzujúci výskum sa bude orientovať aj na výkonovú rovinu gramotnosti, obsahovú a komparatívnu analýzu subjektívnych sebahodnotiacich výpovedí žiakov a objektívnych ukazovateľov ich výkonu v oblasti čítania a písania.

5 Záver

Predložená štúdia prezentuje zistenia o tom, ako žiaci prvého ročníka základnej školy, prostredníctvom kresby a rozhovoru, dokážu vyjadriť svoje pocity, obavy i potreby súčinné s ich prvými skúsenosťami s učením sa v základnej škole. Výskumné zistenia pilotáže deklarujú, že žiaci v prvom ročníku základnej školy sú schopní reflektovať svoje učenie sa a že ich pohľad môže byť dôležitým zdrojom pri výbere konkrétnych podporných stratégií. Potvrďuje sa tak význam komplexného prístupu, v ktorom technické zručnosti v písaní a čítaní nie je možné oddeliť od sociálno-emocionálneho kontextu, čo je v súlade s identifikovanými väzbami vo výkonových, emocionálnych a sociálnych faktoroch, ktoré vplývajú na globálne učenie sa.

Za hlavný prínos v skúmanej problematike považujeme posilnenie hlasu detí v pedagogickom skúmaní, pretože detská perspektíva sa javí ako cenný zdroj informácií, ktorý dopĺňa tradičné diagnostické prístupy a umožňuje hlbšie porozumieť procesu osvojovania gramotnosti v ranom veku. Výsledky vzhľadom k nízkej početnosti subjektov výskumu zaradených v pilotáži nemožno generalizovať, no na mieste je príležitosť konštatovať, že porozumenie detskému prežívaniu (nielen v období školskej adaptácie) považujeme za kľúčové pre efektívnu podporu rozvoja každého žiaka, a to nielen v učení sa čítať a písať. Napriek tomu, že počet participantov v pilotáži bol nízky, zistenia môžu byť bezprostredne využité v pedagogickej praxi, a to napr. pri koncipovaní adaptačného programu, podpore žiakov s adaptačnými ťažkosťami, ale aj pri diferenciacii výučby. Rešpektovanie individuálnych potrieb a vytváranie bezpečného, podporného prostredia predstavuje pre začínajúcich školákov základ ich úspešného učenia sa.

Literatúra

- Bigozzi, L., Vettori, G., & Incognito, O. (2023). The role of preschoolers' home literacy environment and emergent literacy skills on later reading and writing skills in primary school: A mediational model. *Frontiers in Psychology*, 14, 1113822. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1113822>
- Castro, D. A. S., & Barrera, S. D. (2019). *The contribution of emergent literacy skills for early reading and writing achievement. Temas em Psicologia*, 27(2), 509-522. <https://doi.org/10.9788/TP2019.2-15>

- Clarke, C., & Sharpe, P. (2003). Transition from preschool to primary school: An overview of the personal experiences of children and their parents in Singapore. *European Early Childhood Education Research Journal*, 11(sup1), 15-23. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2003.12016702>
- Cruz, J., Mendes, S., Marques, S., Alves, D., & Cadime, I. (2023). Development of a group emergent literacy screening tool. *Children*, 10(2), 306. <https://doi.org/10.3390/children10020306>
- Davis, J. M., Ravenscroft, J., & Bizas, N. (2015). Transition, inclusion and partnership: Child-, parent- and professional-led approaches in a European research project. *Child Care in Practice*, 21(1), 33–49. <https://doi.org/10.1080/13575279.2014.976543>
- DeBaryshe, B. D. (2023). Supporting emergent writing in preschool classrooms: Results of a professional development program. *Education Sciences*, 13(9), 961. <https://doi.org/10.3390/educsci13090961>
- Degli Esposti, C., & Cigala, A. (2025). Children's Experience of Transition from Preschool To Primary School: A Scoping Literature Review. *Early Childhood Educ J.* <https://doi.org/10.1007/s10643-025-02019-1>
- Driessnack, M. (2005). Children's drawings as facilitators of communication: A meta-analysis. *Journal of Pediatric Nursing*, 20(6), 415–423. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2005.03.011>
- Duff, F. J., Reen, G., Plunkett, K., & Nation, K. (2015). Do infant vocabulary skills predict school age language and literacy outcomes? *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(8), 848–856. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12378>
- Einarsdóttir, J. (2011). Icelandic children's early education transition experiences. *Early Education & Development*, 22(5), 737-756. <https://doi.org/10.1080/10409289.2011.597027>
- Einarsdóttir, J., Dockett, S., & Perry, B. (2009). Making meaning: Children's perspectives expressed through drawings. *Early Child Development and Care*, 179(2), 217–232. <https://doi.org/10.1080/03004430802666999>
- Ghandour, R. M., Hirai, A. H., Kogan, M. D., & Strickland, B. B. (2021). Healthy and ready to learn: Prevalence and correlates of school readiness among United States preschoolers. *Academic Pediatrics*, 21(5), 818–829. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2021.02.014>
- Halle, T. G., & Darling-Churchill, K. E. (2016). Review of measures of social and emotional development. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 45, 8-18. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2016.02.003>
- Hjetland H. N., Brinchmann E. I., Scherer R., & Melby-Lervåg M. *Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review. Campbell Systematic Reviews*, 13(1), 1–155. <https://doi.org/10.4073/csr.2017.14>
- Kmeťová, D. (2024). *Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie*. Grada.
- Kožík Lehotayová, B. (2023). *Pedagogická intervencia v podpore grafomotoriky: Teoreticko-výskumné súvislosti prípravy na písanie*. Univerzita Komenského v Bratislave.
- Kožuchová, M., Gavora, P., Wiegerová, A., Majerčíková, J., & Hirschnerová, Z. (2011). *Pedagogická diagnostika v primárnom vzdelávaní*. Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
- Kull, M. A., & Coley, R. L. (2015). Early physical health conditions and school readiness skills in a prospective birth cohort of U.S. children. *Early Childhood Research Quarterly*, 32, 20-30. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2014.12.003>
- Lopuchová, K. (2023). *Názory žiakov prvého ročníka na výučbu písania*. (Diplomová práca). <https://opac.czsp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9CB04A0EB3E2DA914793820E204E>
- Luo, S., & Yuan, S. (2025). Young children's perceptions and experiences of school readiness during the transition from preschool to primary school in China. *Children & Society*, 39(1), 247-266. <https://doi.org/10.1111/chso.12910>
- Manosalba-Torres, C., & Arancibia-Gutierrez, B. (2023). *Design and validation of the Emergent Literacy Domains Development Test (ELDT) for pre-school. Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura*, 22(2). <https://doi.org/10.18239/ocnos.2023.22.2.339>
- McClelland, M. M., Tominey, S. L., Schmitt, S. A., & Duncan, R. (2017). SEL interventions in early childhood. *The Future of Children*, 27(1), 33-47. https://www.researchgate.net/publication/319481814_SEL_Interventions_in_Early_Childhood
- MacDonald, A. (2009). Drawing stories: The power of children's drawings to communicate the lived experience of starting school. *Australasian Journal of Early Childhood*, 34(3), 40–49. <https://doi.org/10.1177/183693910903400306>

- Moula, Z., Powell, J., & Karkou, V. (2020). An investigation of the effectiveness of arts therapies interventions on measures of quality of life and wellbeing: A pilot randomized controlled study in primary schools. *Frontiers in Psychology*, 11, 586134. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.586134>
- Puranik, C. S., & Lonigan, C. J. (2014). *Emergent writing in preschoolers: Preliminary evidence for a theoretical framework*. *Reading Research Quarterly*, 49(4), 453-467. <https://doi.org/10.1002/rrq.79>
- Riessman, C. K. (2008). *Narrative methods for the human sciences*. Sage.
- Rohde, L. (2015). *The comprehensive emergent literacy model: Early literacy in context*. *SAGE Open*, 5(1). <https://doi.org/10.1177/2158244015577664>
- Salmi, S., & Kumpulainen, K. (2019). Children's experiencing of their transition from preschool to first grade: A visual narrative study. *Learning, Culture and Social Interaction*, 20, 58-67. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2017.10.007>
- Sattler, J. M. (2024). *Assessment of children: Cognitive foundations and applications* (7th ed.). Jerome M. Sattler, Publisher, Inc.
- Siegler, R. S., Saffran, J. R., Eisenberg, N., DeLoache, J. S., Gershoff, E. T., & Leaper, C. (2017). *How children develop* (5th ed.). Worth Publishers.
- Siegler, R. S., Saffran, J., Eisenberg, N., & Gershoff, E. (2019). *How children develop* (7th ed.). Worth Publishers.
- Severini E., Kostrub D. (2018) *Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní*. Rokus.
- Snir, S. (2022). Artmaking in elementary school art therapy: Associations with pre-treatment behavioral problems and therapy outcomes. *Children*, 9(9), 1277. <https://doi.org/10.3390/children9091277>
- Švaříček, R., Šedřová, K., Sedláček, M., Redlichová, J., Novotný, P., Janík, T., Másinka, D. & Kaščák, O. (2007) *Kvalitatívni výzkum v pedagogických vědách*. Portál.
- Williams, P. G., Lerner, M. A., American Academy of Pediatrics Council on Early Childhood & Council on School Health. (2019). School readiness. *Pediatrics*, 144(2), e20191766. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1766>
- Zelazo, P. D., Anderson, J. E., Richler, J., Wallner-Allen, K., Beaumont, J. L., & Weintraub, S. (2013). NIH Toolbox Cognition Battery (CB): Measuring executive function and attention. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 78(4), 16-33. <https://doi.org/10.1111/mono.12032>

doc. PaedDr. Blanka KOŽÍK LEHOTAYOVÁ, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Račianska 59, 813 34 Bratislava, Slovenská republika
lehotayova@fedu.uniba.sk

Blanka Kožík Lehotayová pôsobí ako docentka na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje didaktike výtvarnej výchovy, vrátane grafomotorickej prípravy v predprimárnom vzdelávaní a didaktike začiatočného písania a čítania v primárnom vzdelávaní. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava najmä na písanú reč, vzťah a diagnostikovanie reči a motoriky detí.

Mgr. Kamila LOPUCHOVÁ

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Račianska 59, 813 34 Bratislava, Slovenská republika
lopuchova4@uniba.sk

Kamila Lopuchová je externou doktorandkou na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne sa venuje problematike školskej pripravenosti detí, predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti, no najmä analýze diagnostických nástrojov a indikátorov pripravenosti na učenie sa čítať a písať. Zároveň pracuje ako učiteľka primárneho vzdelávania, čo jej umožňuje prepájať teoretické poznatky s každodennou pedagogickou realitou.